

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ СӘЙКЕС КӨРКЕМ ШЫҒАРМАЛАРДЫ БЕЙІМДЕУДІҢ ТИІМДІ ТӘСІЛДЕРІ

Қушқимбаева А.С.

ассоциированный профессор

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті,

Ақтөбе, Қазақстан Республикасы

Құдасова Ш.О.

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі,

JOO high school

Ақтөбе, Қазақстан Республикасы

EFFECTIVE METHODS OF ADAPTING LITERARY WORKS TO STUDENTS' AGE-SPECIFIC CHARACTERISTICS

Kushkimbayeva A.

PhD

Associate Professor, Department of K. Zhubanov

Aktobe Regional University,

Aktobe, Republic of Kazakhstan

Kudassova Sh.

Teacher of Kazakh Language and Literature,

JOO High School

Aktobe, Republic of Kazakhstan

Аннотация

Бұл мақалада оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, көркем шығармаларды бейімдеудің теориялық және практикалық негіздері қарастырылады. Жас кезеңіне байланысты әдеби шығарманы қабылдау ерекшеліктері талданып, бейімдеудің мазмұндық, тілдік, әдістемелік және цифрлық тәсілдері ұсынылады. Сондай-ақ бастауыш, орта және жоғары сыныптардағы оқыту тәжірибесінен мысалдар беріліп, бейімдеудің педагогикалық тиімділігі айқындалады. Зерттеу нәтижелері әдебиетті оқытудың заманауи әдістерін жетілдіруге және оқушылардың әдеби-эстетикалық қабылдауын дамытуға бағытталған.

Abstract

This article examines the theoretical and practical foundations of adapting literary works to students' age-specific characteristics. It analyzes how students perceive literature at different developmental stages and outlines effective approaches to adaptation, including content-based, linguistic, methodological, and digital strategies. Practical examples from primary, middle, and high school teaching are presented, highlighting the pedagogical effectiveness of adaptation. The findings contribute to improving modern methods of teaching literature and enhancing students' literary and aesthetic perception.

Түйін сөздер: көркем шығарманы бейімдеу, жас ерекшелігі, әдебиетті оқыту, педагогикалық тәсілдер, цифрлық бейімдеу.

Keywords: adaptation of literary works, age-specific features, teaching literature, pedagogical approaches, digital adaptation.

Қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеріп оқыту – педагогикадағы басты ұстанымдардың бірі болып табылады. Әр жас кезеңінде бала танымы, қабылдау деңгейі, ойлау жүйесі мен эмоционалды сезімталдығы әртүрлі болады. Мәселен, Л.С. Выготскийдің еңбектерінде бала дамуының кезеңдері мен ойлау ерекшеліктері әлеуметтік ортаға тәуелді екендігі айқындалған [1]. Ал Ж. Пиаже балалардың танымдық даму сатыларын нақты ғылыми жүйеге түсіріп, әр жастағы қабылдау ерекшелігін дәлелдеп көрсетеді [2].

Әдеби шығарманы қабылдау ерекшелігі жас кезеңімен тығыз байланысты болғандықтан, мектеп бағдарламасына енгізілетін көркем мәтіндерді бейімдеу қажеттілігі туындайды. Мұндай бейімдеу бірнеше бағытта жүзеге асады:

Мазмұндық бейімдеу – шығарманың негізгі идеясы сақталып, артық детальдар қысқартылады [4]; *Тілдік бейімдеу* – күрделі синтаксистік құрылымдар жеңілдетіледі, түсініксіз сөздерге түсініктеме беріледі [5]; *Көлемдік бейімдеу* – оқушылардың оқу жүктемесіне сай ықшам нұсқалар ұсынылады [6]; *Көркемдік бейімдеу* – жас ерекшелігіне сәйкес эмоционалды қабылдауға қолайлы көркемдік элементтер таңдалады [3].

Мұндай тәсілдер әдебиетті оқытудың тиімділігін арттырып қана қоймай, оқушылардың сыни ойлауын, шығармашылық қабілетін, қиялын дамытады. Розенблатттың айтуынша, оқушы көркем мәтінді тек ақпарат көзі ретінде емес, эмоционалды-эстетикалық тәжірибе ретінде қабылдағанда ғана оның мәні артады [6]. Сонымен қатар

қазіргі заманауи мультимодальды дискурс теориясы (Кресс, ван Льювен) көркем мәтінді визуалды және тілдік арналар арқылы қатар ұсынудың тиімділігін дәлелдейді [7].

Қазақ әдебиеті үлгілерін жас ерекшеліктеріне сәйкес бейімдеу – ұлттық мұраны сақтай отырып, оны заманауи оқушыға қолжетімді етуге бағытталған маңызды әдістемелік қадам [4]. Бұл бағыттағы тәжірибелер бастауыш сыныпта халық ертегілерін ықшамдап беру, орта буында Б. Соқпақбаев, М. Әуезов, Б. Майлин шығармаларын оқиғалық тұрғыдан бейімдеу, ал жоғары сыныпта Абай, Жамбыл, Махамбет шығармаларындағы идеялық-эстетикалық тереңдікті философиялық тұрғыда талдаумен ерекшеленеді.

Осылайша, жас ерекшеліктеріне сәйкес бейімделген көркем шығармалар оқушылардың әдеби білімін жүйелі қалыптастырып, олардың ұлттық құндылықтарға негізделген рухани дамуына ықпал етеді.

Әдебиетті оқытуда оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру – олардың танымдық қабілетін дамыту мен әдеби шығарманы қабылдауын жеңілдетудің басты шарты. Әр жас кезеңінде бала психологиясы мен ойлау деңгейі өзгеше болғандықтан, көркем туындыны іріктеу және бейімдеу осы ерекшелікке сай жүргізілуі тиіс [1], [2].

Бастауыш сыныпта оқушылардың қиялы өте бе.сенді, ал ойлау жүйесі көрнекілікке сүйенеді. Сондықтан олардың қабылдауына қолайлы шығармалар – қарапайым сюжетке құрылған, тілі жеңіл, оқиғасы қызықты әрі эмоционалды әсерлі туындылар болып табылады. Қазақ халық ертегілері, аңыздар, қысқа әңгімелер мен мысалдар осы мақсатқа тиімді қолданылады [4]. Мұндай шығармалар баланың қиялын дамытып қана қоймай, ұлттық мәдени құндылықтарды меңгеруге жол ашады. Орта буында (5–8 сыныптар) оқушылардың ойлау деңгейі жоғарылай бастайды. Олар оқиғалық желіні ғана емес, кейіпкердің мінез-құлқын, іс-әрекеттерін, қарым-қатынастарын түсінуге қабілетті болады. Сондықтан бұл жастағы оқушыларға психологиялық талдау элементтері бар, кейіпкерлердің ішкі жан дүниесін ашатын шығармалар ұсынылады [3], [5]. Мысалы, Б. Соқпақбаевтың *«Менің атым Қожа»* шығармасы немесе М. Әуезовтің шағын әңгімелері жасөспірімнің өзіндік ой қалыптастыруына ықпал етеді.

Жоғары сынып (9–11 сыныптар) оқушылары әдебиетті тереңірек қабылдауға, күрделі ойды талдауға бейімделеді. Бұл кезеңде философиялық, тарихи, әлеуметтік мәселелерді қозғайтын туындыларды оқыту маңызды [6]. Абайдың қара сөздері, М. Әуезовтің *«Абай жолы»* эпопеясы, Ж. Аймауытов пен С. Мұқанов шығармалары жастардың өмірлік көзқарасын қалыптастыруға, ұлттық болмыс пен жалпыадамзаттық құндылықтарды түсінуге ықпал етеді. Мұндай шығармалар оқушылардың сыни ойлауын дамытып қана қоймай, олардың өзіндік дүниетанымын тереңдетеді [7]. Жас ерекшеліктерін ескеріп оқыту – әдебиет пәнінің басты мақсаты болып табылатын

тұлғаны рухани тұрғыдан дамытуға, ұлттық құндылықтарды бойына сіңіруге және оқушылардың жасына сай ойлау қабілетін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Әдеби шығармаларды оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес бейімдеу – оқу процесінің сапасын арттырудың негізгі жолдарының бірі. Бейімдеудің мазмұндық, тілдік, әдістемелік және цифрлық бағыттары қазіргі заманғы білім беру тәжірибесінде жиі қолданылады [1], [4]. *А) Мазмұндық бейімдеу.* Мазмұндық бейімдеудің басты мақсаты – оқушыларға күрделі мәтінді жеңіл қабылдату. Ұзақ көлемді шығармаларды ықшамдау арқылы негізгі оқиғаларды ғана беру тиімді [4]. Мысалы, *«Абай жолы»* эпопеясын толық емес, белгілі бір эпизодтар негізінде таныстыру. Күрделі тарихи және әлеуметтік контексті қарапайым мысалдар арқылы түсіндіру оқушылардың мәтінді терең ұғынуына мүмкіндік береді [2]. Мәселен, отарлық дәуірді сипаттайтын шығармаларды қазіргі заманмен салыстыру әдісі арқылы түсіндіру. *Ә) Тілдік бейімдеу* Әдеби шығарманың тілі оқушыларға түсінікті болуы маңызды. Архаизмдер мен көнерген сөздерді түсініктемелермен беру арқылы оқушының сөздік қорын байытуға болады [5]. Тілдік құрылымдарды қысқа әрі қарапайым сөйлемдер арқылы жеткізу мәтінді қабылдауды жеңілдетеді [3]. *Б) Әдістемелік бейімдеу* Оқытуда қолданылатын әдістемелік бейімдеу – көркем шығарманы оқушыға қызықты әрі қолжетімді етуге бағытталған. Сюжетті сурет, комикс, инфографика түрінде ұсыну оқушылардың визуалды қабылдауын арттырады [7]. Қойылымдар мен сахналық көріністер шығарманы эмоциялық тұрғыда қабылдауға ықпал етеді. Бұл әдіс әсіресе орта буынға тиімді. Оқушылардың жас ерекшелігіне сай сұрақтар құрастыру: бастауыш сыныпқа – *«Бұл оқиғада саған не қызық болды?»*, жоғары сыныпқа – *«Кейіпкердің әрекеті арқылы қандай әлеуметтік мәселе көтерілген?»* деген сұрақтар қою тиімді тәсіл болып саналады [6]. *В) Цифрлық бейімдеу* Цифрлық құралдарды пайдалану – заманауи оқытудың басты талаптарының бірі. Әдеби шығарманы мультимедиа құралдарымен (бейне, аудио, подкаст, инфографика) ұсыну оқушылардың қызығушылығын арттырады [8]. AR/VR технологиялары арқылы тарихи немесе әдеби кейіпкер әлемін таныстыру – оқушыларды шығарманың ішкі кеңістігіне елітіп енгізудің жаңа формасы болып табылады [9]. Мысалы, *Қобыланды батыр* жырын VR көмегімен сахналау оқушыларға ерекше әсер қалдырады.

Осылайша, көркем шығармаларды мазмұндық, тілдік, әдістемелік және цифрлық тұрғыдан бейімдеу – әдеби білімді жас ерекшелігіне сай меңгерудің кешенді жолы болып табылады.

Әдеби шығармаларды оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай бейімдеу тек теориялық тұрғыдан ғана емес, практикалық тұрғыдан да өз тиімділігін көрсетеді. Төменде түрлі оқу деңгейлерінен алынған әдістемелік мысалдар келтірілді.

Бастауыш сыныптағы балаларға сюжеті қарапайым, оқиғасы қызықты, эмоциялық әсері жоғары шығармалар ұсынылады.

Мысалы, Б. Соқпақбаевтың «*Менің атым Қожа*» шығармасынан қысқартылған үзінділерді пайдалану тиімді. Балаларға Қожаның мінез-құлқын көрсететін күлкілі әрі қызықты эпизодтарды таңдап беру олардың шығарманы жеңіл қабылдауына мүмкіндік береді.

Сонымен бірге рөлдік ойын элементтері қосылады: оқушылар кейіпкердің сөзін, әрекетін сахналық ойын арқылы қайталап, өзін Қожа орнына қойып көреді. Бұл әдіс олардың қиялын дамытып, шығармамен эмоционалды жақындасуына ықпал етеді [1], [4].

Орта буында оқушылар әлеуметтік құбылыстарды түсінуге, кейіпкердің ішкі әлеміне үңілуге бейімделе бастайды. М. Әуезовтің «*Қорғансыздың күні*» әңгімесін бейімдеп ұсыну – осы мақсатқа сай келеді. Шығармадағы әлеуметтік теңсіздік мәселесін қарапайым өмірлік мысалдармен түсіндіру оқушылардың сыни ойлауына жол ашады. Мұғалім әлеуметтік жағдайды қазіргі өмірмен салыстыра отырып, оқушыларға проблемалық сұрақтар қоя алады: «*Қазіргі заманда осындай теңсіздіктің түрлері бар ма?*», «*Ғазизаның тағдыры арқылы қандай ой түюге болады?*» [2], [5].

Жоғары сынып оқушылары күрделі ойды талдауға дайын болғандықтан, оларға философиялық, идеялық мазмұны терең шығармалар ұсынылады. Абайдың *қара сөздерін* талдау барысында эссе жазу әдісін қолдану тиімді. Оқушылар белгілі бір қара сөздің идеясын философиялық тұрғыда пайымдап, өз ойымен толықтырады. Мысалы, «*Жиырма тоғызыншы сөздегі*» ғылым мен білімге ұмтылу мәселесін қазіргі жастардың өмірімен байланыстыра талдау олардың өзіндік көзқарасын қалыптастыруға мүмкіндік береді [3; 6].

Бұл мысалдар оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкес бейімдеудің тиімділігін көрсетеді: бастауышта – эмоционалды қабылдау, орта буында – әлеуметтік-танымдық талдау, ал жоғары сыныпта – философиялық ойлау қалыптасады.

Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, көркем шығармаларды бейімдеу – қазіргі әдеби білім берудің маңызды бағыттарының бірі. Бұл тәсіл оқушының қабылдау деңгейіне сәйкес оқу материалын түсінуді жеңілдетіп қана қоймай, олардың әдебиетке деген қызығушылығын арттыруға, шығарманың мазмұны мен көркемдік

құндылықтарын тереңірек ұғынуына мүмкіндік береді. Жас кезеңдеріне сәйкес мазмұндық, тілдік, әдістемелік және цифрлық бейімдеу тәсілдерін қолдану – білім беру сапасын арттырудың тиімді жолы. Бастауыш сыныпта оқушыны қарапайым сюжет пен көрнекілікке сүйендіру, орта буында әлеуметтік және психологиялық мәселелерді түсінуге бағыттау, ал жоғары сыныпта философиялық ойды талдауға жетелеу – тұлғаның кезеңдік дамуына сәйкес жүзеге асатын әдістемелік қағида болып табылады.

Сонымен қатар заманауи педагогикалық әдістер мен цифрлық технологияларды (комикс, инфографика, подкаст, AR/VR элементтері) қолдану бейімдеуді одан әрі нәтижелі етеді. Мұндай тәсілдер оқушылардың визуалды ойлауын, сыни тұрғыдан талдау дағдыларын және шығармашылық қабілеттерін дамытады. Қорытындылай келе, көркем шығармаларды жас ерекшеліктеріне сәйкес бейімдеу – ұлттық әдебиеттің мазмұнын сақтай отырып, оны жаңа ұрпаққа жақын әрі қолжетімді етудің пәрменді жолы.

References

1. Vygotsky, L.S. *Psychology of Child Development*. – Moscow: Smysl, 2005.
2. Piaget, J. *Speech and Thinking of the Child*. – Moscow: Pedagogy, 1994.
3. Davydov, V.V. *Problems of Developmental Learning*. – Moscow: Pedagogy, 1986.
4. Kaliyev, S. *Methodology of Teaching Literature*. – Almaty: Mektep, 2010.
5. Abdigazieva, K. *Methodology of Teaching Kazakh Literature*. – Almaty: Bilim, 2012.
6. Rosenblatt, L. *Literature as Exploration*. – New York: Modern Language Association, 1995.
7. McCloud, S. *Understanding Comics: The Invisible Art*. – New York: Harper Perennial, 1993.
8. Buckingham, D. *Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture*. – Cambridge: Polity Press, 2003.
9. Zhumabekova, A. *Innovative Methods of Teaching Kazakh Literature*. – Astana: ENU Press, 2020.
10. Sokpakbayev, B. *My Name is Kojas*. – Almaty: Zhazushy, 1988.
11. Auezov, M. *The Day of the Destitute*. – Almaty: Ana Tili, 1997.
12. Kunanbayev, A. *The Book of Words*. – Almaty: Raritet, 2010.